

БОБУР НОМЛИ ХАЛҚАРО ЖАМОАТ ФОНДИ

ЭЗГУЛИК ЙЎЛИ

**БОБУР НОМЛИ ХАЛҚАРО ЖАМОАТ
ФОНДИ ВА ИЛМИЙ ЭКСПЕДИЦИЯСИНИНГ
30 ЙИЛЛИГИГА БАҒИШЛАНАДИ**

Эзгулик йўли. Бобур номли халқаро жамоат фонди ва илмий экспедициясининг 30 йиллигига бағишланган “Бобур жамоат фонди: Изланиш, натижа, режалар” мавзусидаги халқаро анжуман материаллари. “Andijon nashriyot-matbaa” МЧЖ. 2022 йил. 336 бет.

Масъул муҳаррир: Қамчибек КЕНЖА

Муҳаррирлар: Матлуба ЮСУПОВА
Холида ШАМСИЕВА

© Бобур номли халқаро жамоат фонди, 2022 й.
© “Andijon nashriyot-matbaa” МЧЖ, 2022 й.

*Эй ел, бориб аҳбобқа номимни дегил!
Ҳар ким мени билса, бу паёмимни дегил!
Мендин демагил гар унутилгон бўлсам,
Ҳар кимки мени сўрса, саломимни дегил!*

бинонинг биринчи ғиштини киндик қони тўкилган жон - Андижонда қўйишни азалдан ният қилган эди-да.

Подшоҳ халқнинг илтимосини ерда қолдирмай: “Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм!” деб енг шимариб, биринчи ғиштни қўйиб берди. Тўпланганлар подшоҳни олдишладилар...

Асрлар ўтиб, бобомиз Бобурнинг ғишт қўймоқчи бўлиб қилган орзу- ниятлари мустақиллик йилларидагина амалга ошди. Ҳар бир андижонлик вилоят ҳокими бошлик: “Биз бобурийлармиз”, дейишиб осмон ўпар биноларга ғишт қўймоқдалар.

Андижоннинг бугунги афсонавий ҳусни-жамолини бобомиз кўрганида оламга сиғмас, у севинч ила: “Ҳорманглар, бор бўлинглар, офарин, андижон-ликлар, ҳамшаҳарларим!” деган бўларди...”[6,47].

Албатта юкоридаги фикрлардан келиб чиқилса, фаолияти давомида жамиятда ўзининг муносиб ўрнини топишга ҳаракат қилганлардан бири юксак маъсулиятли, маънавий жасорати мустаҳкам, халқпарвар инсон бу Зокиржон ака Машрабовдир.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур бир умр Андижонга қайтиш орзуси билан яшади, Зокиржон ака Машрабов ана шу орзун амалга ошириб, у киши руҳини тўлиқ Андижонга келтиришга, маънавий-маърифий соҳадаги бўшлиқ ўрнини тўлдиришга муваффақ бўлди. Экспедиция жараёнида юртдошларимиз қадамлари етган жойлардаги аждодларимизга оид бой маънавий мерос намуналарини топишди. Буюк боболаримиз қадамжолари зиёрат қилинди. Зокиржон аканинг жасорати туфайли Боғишамол худудида катта салобат ила Бобур ҳайкали, рамзий қабр ва музей ташкил этилди.

Зокиржон ака Машрабовнинг бобуршунослик соҳасидаги ибратли изланишлари, инсонийлик мулкани

Ушаштирганлик сифатларини ҳисобга олиб, ана шундай олижаноблик, мардлик, шижоатлилик, фидойилик, маъсулиятлилик хислатларини ёшлар онгига маънавий-маърифий кечалар, тадбирлар орқали етказилса фойдадан холи бўлмасди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. - Т.: “Ўзбекистон”, 2021, 464 б.
2. Шавкат Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1 - жилд. - Т.: “Ўзбекистон”, 2017, 592 б.
3. Жалилов С. Шахзода Бобур. - Т.: “Movarounnahr”, 2013, 112 б.
4. Хайриддин С. Бобурийнома. - Т.: “Шарқ”, 1997, 416 б.
5. Мўминов И. Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли. - Т.: “Фан”, 1968, 108 б.
6. Олимжон Холдор. Ёзилмаган ҳикоялар.-Т.:“Mashhur press”, 2016, 240 б.

BOBUR MASNAVIYLARI POETIKASI

Dilrabo Qozoqboyeva,
O‘zbekiston Milliy universiteti
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Zahiriddin Muhammad Bobur o‘zidan boy adabiy meros qoldirdi. U fors va turk tillarida erkin ijod qilib, lirik turning turli ko‘rinishlarida ijod etdi. Bobur she‘riyati nafaqat janr jihatdan boy, balki mazmunan yetuk va mukammaldir. Shoir “Boburnoma”da she‘rlari to‘g‘risida to‘xtalib o‘tadi. Xususan,

devon tuzganligini faxriya sifatida aytib o'tadi. "Kobul" devoni Afg'onistonda bo'lgan paytlarida tuzilganligi "Boburnoma"dan bizga ma'lum. Ikkinchi devoniga esa Hindistonda tartib beradi va "Hind devoni" deya ataladi. Bobur ta'bi xudi nozikligini, she'r yozish borasida ancha mukammalligini yaxshi anglar va o'ziga munosib baho berar edi. Bobur devonidan g'azal, qit'a, ruboiy, fard va masnaviylar o'rin olgan. U nafaqat ozbek mumtoz adabiyotida g'azal, qit'a, fard kabi bayt asosiga qurilgan she'riy janrlarda, balki murakkab tuzilishga ega bo'lgan masnaviy kabi she'riy janrlarda ham mahorat bilan ijod etdi.

Bobur devonida yirik, o'rta va kichik hajmli masnaviylarni uchratamiz. Bobur masnaviylarining muhim xususiyati shundaki, ularning aksariyatida "sabog'a xitob", yorga salom yetkazish, yordan arazlash va zamonidagi ayrim shaxslardan gina-kudurat aks etadi. "Ul gulga xabar qil" nomli masnaviysi shunday boshlanadi:

Sabo, ul gul harimig'a guzar qil,
Mening holimdin ul gulga xabar qil.

Yordan gina va o'pkalash barobarida, ma'shuqa haqidagi fikrlari ham o'zgarganligini bayon etadi:

Seni mundoq tasavvur qilmas erdim,
Bu yanglig' rahmsiz ham bilmas erdim.
Men avval o'zungga hamdam etting,
Yana bilmon nega nomahram etting.

Masnaviyda bir necha murojaat qilinayotgan shaxs o'zgargan – avvalgi baytlar saboga qaratilib, unga shoir nomidan yorga yetkazish lozim gaplar aytilgan bo'lsa, so'ng shoir o'ziga ozi murojaat eta boshlagan (bunday o'zgarish mumtoz she'r ilmida iltifot deb ataladi) [1.183].

Uzatma muncha ham, Bobur o'zungni,
Bu so'zlar birla xor etma o'zungni.
Masnaviy hazaji musaddasi maqsur vaznida yozilgan.

Mafo'iyun mafo'iyun mafo'il

v - - - v - - - v - -

Keyingi masnaviy:

Ey payki sabo, qoshima kelgil!

Eshit bu so'zumni, dag'i yelgil.

Bobur bu o'rinda "payki sabo" – tonggi shabadaga murojaat qilib, o'z ahvolutini yorga yetkazishini maqsad qiladi. Yorning sifatlarini birma-bir ta'riflab, o'tadi: jamoli, soch-u yuzi, qoshi-yu hiloli, og'zi-yu yanog'i, bo'yni-yu sarv qaddi va lokazo... Bu masnaviy boshidan oxirigacha ma'shuqa ta'rifiga bag'ishlanadi. Bobur bu o'rinda yorning boshidan oyog'igacha ta'riflab, tanosub san'ati bilan birga bir vaqtning o'zida tadrijni ham qo'llaydi. Masnaviy oxirida yor shunchalik go'zal dildor bo'lishiga qaramay, uning yolg'onchiligi barcha sifatlarini yuvib ketadi:

Yolg'on so'z ila itob etarsen,

Yuz qahr bila xitob etarsen.

Gar yolg'on bo'lsa zohir, ey do'st!

Sharmanda bo'larsen oxir, ey do'st!

Bu bilan Bobur yorga xitob aylab, bu kabi sifatlaridan uyalishga, yolg'on emas, balki vafo uni yanada ko'rkam qilishiga ishora qiladi:

Ko'nglimda hanuz o'shal vafodur!

Boshimda dag'i o'shal havodur.

Va oxirida yorga "Qayerda bo'lsang ham sog' bo'lg'in" qabilida irsoli masal orqali tilaklarini bildiradi:

To dahr durur, salomat o'lg'il,

Xushluq bila to qiyomat o'lg'il.

Mustafilatun mafo'ilatun

-- - v v-v-v --

Boburning masnaviylari yorga go'zal nomalar yo'llash, murojaat etish, oshiqona kayfiyati bilan o'zbek mumtoz adabiyotida mavjud bo'lgan noma janri talablariga to'la mos

keladi. O'z navbatida, o'zigacha bo'lgan noma janri an'analarini davom ettirgan ijodkor sifatida Bobur noma janrini mavzu nuqtai nazaridan boyitdi. Ya'ni falsafiy ma'noda ham masnaviylar yaratdi. "Ey dahr" deb nomlanuvchi masnaviysi falsafiy-avtobiografik xarakterda bo'lib, quyidagicha boshlanadi:

Bir kecha xotirim mushavvash edi,
Ko'zda suv, ko'nglum ichra otash edi.

Dahr ishidin fig'on qilur erdim,
Xotirimni yamon qilur erdim.

Muallif noma janrida ham oshiqona she'riyatga xos tuyg'ular bilan real, hayotiy tuyg'ularni qorishtirib yuborib, nomalarning hayotiylikini oshiradi, shuning natijasida ulardagi hissiyot mavhum oshiq hissiyoti sifatida emas, balki real shaxs hissiyoti va mushohadalari kabi ko'zga tashlanadi. Bunda shoirning ijtimoiy hayot hodisa-voqealaridan olgan taassurotlari, shuning natijasi bo'lmish falsafiy mushohadalari ham diqqatga sazovordir. Bunday fikrlar shoirning hissiyoti orqali uning xayoli va kechinmalari oinasi tufayli o'quvchiga yetib boradi. Shuning natijasida nomalardagi oshiq faqat ma'shuqasi bilan chegaralangan shaxs sifatida gavdalanmaydi, balki mulohaza yurituvchi, faylasuf, hayotning issiq-sovug'ini tatigan, dunyo ko'rgan tadbirli va tajribakor kishi sifatida namoyon bo'ladi [2.64].

Shoh G'oziy Zahiriddin Muhammad Bobur masnaviylari nafaqat ishqiyl mavzuda, balki hayotiy kechinmalarni aks ettirgan, bu olam murakkabliklarini yoritib bergan falsafiy bitiklar ham mavjud. Masalan, dunyoga qarata shunday murojaat etadi:

Zulmdin o'zga ishni bilmaysen,
Mene miskinga rahm qilmaysen.

Yo'q edi hech ishim sening birla,
Neng bor, ey dahri dun, mening birla?

...Davlat o'trusig'a meni solding,
G'aflat uyqusig'a meni solding.

Bobur keyingi misralarda o'z hayotida erishgan muvaffaqiyatlar va muvaffaqiyatsizliklarni ko'z oldiga keltiradi. Ammo zafarlar, yutuqlar, muvaffaqiyatlar bilan birga g'aflat uyqusida qolganligini ham aytib o'tadi:

Ota taxtida forig' o'lturdum,
Bal, otam ko'rmaganni men ko'rdum.

Olti oy ichra olti taxt oldim,
Yetti iqlima, balki ko'z soldim.

Dedim, emdi murodima yettim,
Bilmadimki, g'alat xayol ettim.

Endigina g'am-g'ussadan forig' bo'lib, ishrat vaqti yetgan chog'da yana uy-joy, xonumonidan mahrum qilganligini, bu o'rinda Bobur dunyoning bir maromda emasligidan, ishrat vaqti yetganda g'aflat kelishi, ganj topganda ranjga muhtalo bo'lishi mumkinligini yozadi.

Aysh ila ishratimdin ayrildim,
Davlatu izzatimdin ayrildim.

...Ko'rsatib davlat emgaking ne edi?
Yerga urdung, ko'tarmaging ne edi?

Falsafiy fikrlarini ifodalashda Bobur zidlantirishdan mohirona foydalanadi. Badiiy san'atlar bilan birga qofiya

Muallif dahri dun (dunyo)dan shikoyat qilish bilan birga, unga inoyat ko'rsatganligini ham ta'kidlab o'tadi. Koinot unga faqatgina g'am-g'ussa, jafokorlik, notavonlik ko'rsatib qolmay, shod-hurramlik, yorug'lik va yaxshi kunlarni ham tuhfa etganligini ta'kidlaydi:

Keldi boshimg'a subhidam oxir,
Mehrdir urdi subh dam oxir.

Manga so'zlarki, tong bu tun qotti,
Jonima o'qlar erdi, tong otdi.

Falsafiy mushohadalar rivojida shoir fikrlari tasavvufiy tus ola boshlaydi. Bobur nafsning kasbi hoyu havas ekanligini, ruh, yani inson ruhiyati oldida nafs bu bir past narsa ekanligini ta'kidlaydi. "Tasavvuf terminlari so'zligu"da nafsga shunday ta'rif beriladi: "...Shuni anglaymizki, nafs qushi buyuk dushman. Uni ezmoq, qirmoq va mushohada kuchi ila qatl etmoq kerakdir..."[3. 274]. Bobur tasavvuf nazariyasidan, tasavvuf adabiyotidan yaxshigina xabardor bo'lgan. Tasavvufiy qarashlarini lirik asarlariga ham singdirgan. Xususan, masnaviyalarida ham buni yaqqol korishimiz mumkin:

Nafsning kasbidur havoyu havas,
Ruh ollidadur bular yaramas.

Garchi zohirda to'g'ritektur nafs,
Jisming uyida o'g'ritektur nafs.

Ne desang nafsning rizosi birla,
Neki qilsang aning havosi birla.

Bobur masnaviy oxirida fikrlariga xulosalar yasaydi. Umrning o'tkinchiligi va bu g'ofil dunyoda uyg'onish kerakligini, vaqt o'tib borayotganligini ta'kidlaydi. Shuning uchun e'tiqodingni mustahkam qilib, ibtido va intihosi bor dunyoda eng asosiysi, Tangrining ma'rifatiga erishish, eng yuksak maqom ekanligi haqidagi xulosalarini beradi:

Bilgasen jahd ila bori sifatin,
Qilg'asen dark Tengri ma'rifatin.

Rost qilg'aysen e'tiqodingni,
Bilgasen mabdayu maodingni.

Umuman olganda, shoh G'oziy Zahiriddin Muhammad Bobur lirikasining janr xususiyatlari va mavzu doirasi xilmaxil. Lirik merosining turfaligi, mazmunan keng tarmoqligi, muallifning mukammal dunyoqarashlari, qaysi janrda bo'lmasin yaqqol sezilib turadi. Shoir masnaviyolari ham vazn jilodorligi, mumtoz qofiyadan foydalanish, badiiy san'atlar qo'llashdagi mahorati bilan alohida tadqiqotni talab etadi. Bobur o'zbek mumtoz adabiyotida masnaviy janrini mavzu va g'oya, uslub, va shakl, obrazlar va lirik qahramon nuqtai nazaridan boyitdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bobur. Devon. Nazm mahorati / A.A'zam. – Toshkent: Tafakkur, 2014.
2. O'zbek adabiyoti tarixi. III tom. – Toshkent: Fan, 1978.
3. Uludag' Suleyman. Tesevvuf terimlari so'zlugi. – Istanbul: Kbalci Yayinevi, 2001.

БОБУРИЙЛАР ДАВЛАТИНИНГ ҲИНДИСТОН ТАРИХИДАГИ РОЛИ

Гулом МИРЗАЕВ,
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
университети “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси
бошлиғи ўринбосари, тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент

Аннотация: мазкур мақолада бобурийлар давлатининг ташкил топиши ва халқаро муносабатлар масалалари ёритилган. Марказий ва Жанубий Осиё давлатларининг иқтисодий тараққиёти ва ҳамкорлигида Бобурнинг янги давлатга асос солиши ва XVI-XVII асрлардаги тарихий жараён кўрсатиб берилган. Бобурийлар давлатининг тарихий ривожланиб бориш генезиси ва халқаро муносабатларни мустаҳкамлашдаги роли таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Бобурийлар давлати, темурий шахзодалар, илм-фан, санъат, иқтисодиёт, халқаро муносабатлар, дипломатия.

Аннотация: В данной статье речь идет о формировании государства Бабуридов и международных отношениях. Экономическое развитие и сотрудничество государств Центральной и Южной Азии показывают создание Бабуром нового государства и исторический процесс XVI-XVII вв. Анализируется генезис исторического развития государства Бабуридов и его роль в укреплении международных отношений.

Ключевые слова: Государство Бабуридов, потомки тимуридов, искусство, экономика, международные отношения, дипломатия.

Annotation: This article deals with the formation of the Baburid state and international relations. The economic

Бахтияр МЭММЕДОВ. Захириддин Муҳаммад Бобур ёдгорлиги - умумтурк маданиятининг нодир ҳодисаси.....	150
Дилором САЛОҲИЙ, Жамол МАВЛОНОВ. Нодир қўлёзма.....	156
Алишер МАМАЖОНОВ, Абдувоҳид АЛИШЕРОВ. Юксак масъулиятли халқпарвар инсон.....	165
Дилрабо ҚОЗОҚБОЕВА. Бобур маснавийлари поэтикаси.....	171
Ғулом МИРЗАЕВ. Бобурийлар давлатининг Ҳиндистон тарихидаги роли.....	179
Назим СУЛЕЙМАНОВ. З.М. Бобур ва Озарбайжон.....	185
Зухраҳон МАМАДАЛИЕВА. Дарвешликдан амирлик сари.....	188
Сарварбек МИРЗАЕВ. “Бобурнома” Фарғона водийси тарихига оид қимматли манба.....	195
Наргис ХУШИЕВА. Бобур тошбитиклари кашшофлари.....	200
Давлатбек МУСАЕВ, Сардорбек СОБИРОВ. Жаҳон тарихида “Бобурнома”.....	205

Саодатхон ҚУРБОНОВА. 3. Машрабавнинг маънавий жасорати.....	210
Азизжон ШАРИПОВ. Амударё ҳавзасидаги кечув-гузарлар.....	214
Муқаддас ТОЖИБОЕВА. “Бобурнома” жуғрофий манба сифатида	230
Савлабек КИСТАУБАЕВ, Абдурасул АМАНЛАЕВ. Темурийлар ва экологик тарбия.....	238
Зиёда ТЕШАБОЕВА. Ривоятда тарихий ва бадий ҳақиқат талқини.....	244
Муҳаммаджон ОХУНОВ. “Бобуриома”да давлат бошқарувининг айрим жиҳатлари.....	248
Юлдуз КАРИМОВА. Бобур Мирзо шахсияти ва ижоди Жади́длар нигоҳида.....	253
Элмира ҲАЗРАТҚУЛОВА. “Бобурнома” қандай жанрда яратилган?.....	263
Йўлчи ХУДОЙҚУЛОВ. Захириддин Муҳаммад Бобур–табиатшунос олим.....	270
Ситора ТОЖИДДИНОВА. Мирзо Бобурнинг сўзда сурат чизиш маҳорати.....	275
Раъно ЙЎЛДОШЕВА. “Бобурнома” – қомусий асар.....	284